

**MARKAZIY OSIYODAGI TRANSPORT-KOMMUNIKATSIYA
TIZIMINING RIVOJLANISHI MINTAQA INTEGRATSIYASINING
MUHIM OMILI SIFATIDA**

**Meliyev No‘monxon Ibodulla o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedresi
tayanch doktoranti
Tel.: (99) 6475094**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yevroosiyo materigida joylashgan holda, g‘arb bilan sharqni bog‘lovchi hudud sifatida strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Markaziy Osiyo mintaqasining transport kommunikatsiya tizimining rivojlanishi va bu ushbu mintaqa integratsiyasiga ta’siri haqida batafsil yoritib o‘tilgan. Markaziy Osiyodagi transport kommunikatsiya tizimining holati isloh qilinishi kerak bo‘lgan eng muhim masalalardandir. Bu borada O‘zbekistonning olib borayotgan primentiv diplomatiyasi ushbu muammoni hal etishga qaratilgan siyosatining xosilasidir.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, transport kommunikatsiya, primentiv, integratsiya, BMT,“O‘zbekiston-Turkmaniston-Eron-Turkiya”, “Mozori Sharif-Kobul-Peshavor”, umumiy strategiya, Semipalatinsk.

Markaziy Osiyo qadimdan ham geosiyosiy ham savdo iqtisodiy jihatdan jahon nigohining markazidagi hududlardan biri hisoblangan. XXI asr bo‘sag‘asida Markaziy Osiyo xalqaro hayotning mustaqil sub’ekti sifatida qayta tiklanishi, shubhasiz, olamshumul, o‘zida muhim jarayonlarni ham ifodaluvchi, ham aks ettiruvchi hodisa bo‘ldi. Dunyo bu mintaqaning xalqaro iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, svilizatsiyalararo aloqalarga qo‘shilishiga katta umid bog‘ladi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek: “Sayyoramizning juda katta maydonida kuchlar nisbati ko‘p jihatdan Markaziy Osiyodagi yangi mustaqil mamlakatlar qaysi yo‘ldan borishlariga bog‘liq”, degan edi. Markaziy Osiyo bugungi kunda o‘zining bir qator geografik

joylashuv imkoniyatlari bilan mintaqa va dunyo hamjamiyatining e'tiborini o'ziga jalb qilayotgan mintaqadir. Ma'lumki, O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy vazifalaridan biri – o'z hududi atrofida tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik muhitini shakllantirish hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'shnilarimiz – Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona, yaqin qo'shnichilik va o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashni asosiy ustuvor tashqi siyosiy yo'nalish sifatida belgilab berdi. Markaziy Osiyoda transport-kommunikatsiya tizimi rivojini tadqiq qilish, mavjud imkoniyat va vositalardan to'laqonli foydalanish, xususan Afg'oniston orqali o'tadigan yangi transport koridorlarini o'rganish va ularning maqbul loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha olib borilayotgan ishlar qanchalik muhim ekanligini bugungi kunda ushbu mintaqa mamlakatlari birdek his qilmoqda. Bu borada mintaqa davlatlari rahbarlari hamda hukumatlari olib borayotgan ishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, 2017-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti BMT ning 72-sessiyasida O'zbekiston tashqi siyosatida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik va aloqalar asosiy o'rinni egallashini e'lon qilishi o'zaro chegaradosh bo'lgan davlatlar o'rtasida mintaqaviy integratsiyani rivojlantirishda muhim amaliy qadamlardan biri bo'lgan bo'lsa, qo'shni davlatlar rahbarlari O'zbekistonning ushbu amaliy harakatini ijobiy qabul qilgani va bu hamkorlikka o'zining ochiqlik siyosatini bildirgani ushbu tashabbuskorlikning samarasi bo'ldi. Mintaqaviy hamkorlik jahon mamlakatlari taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida umuminsoniy qadriyat darajasida amal qilib kelinadi. Shuning bilan birga mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi turli ziddiyatlarning yechimi ham o'zaro manfaatlarni muvozanatlashtiruvchi hamkorlikni vujudga keltirish, uni izchillik bilan takomillashtirib borish bilan bog'liq. Bugungi kunda jahonda kechayotgan geosiyosiy voqealar hamda harbiy mojarolar Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan integratsiyalashuv jarayonini optimallashtirishni yangi bosqichga olib chiqish kun tartibidagi eng dolzarb masalalardan biri ekanligini namoyon qilmoqda. Bu esa faqat va faqat diplomatik munosabatlar orqali amalga oshirilishi

kerakligini anglatadi. Ushbu mintaqaviy hamkorlikning huquqiy asoslari quyidagilarda o‘z ahamiyatini namoyon qiladi:

- Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasida “Abadiy do‘stlik to‘g‘risida” gi shartnoma (1996); Qirg‘iziston bilan chegara hududlarida ishonch choralari bo‘yicha Bitim (2017); Har tomonlama strategik sheriklik to‘g‘risida deklaratsiya (2023).
- O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi abadiy do‘stlik shartnomasi (1998); Strategik sheriklik to‘g‘risidagi shartnoma (2013); Qozog‘iston, Qirg‘iziston, O‘zbekiston o‘rtasidagi “Abadiy do‘stlik to‘g‘risida” gi shartnoma (1997).
- Turkmaniston bilan strategik sheriklik to‘g‘risida shartnoma (2017); Turkmaniston, O‘zbekiston va Qozog‘iston Respublikalari o‘rtasida uch davlatning davlat chegaralari tutashgan nuqtasi to‘g‘risidagi shartnoma (2017); Do‘stona munosabatlarni mustahkamlash va hamkorlikni rivojlantirish, o‘zaro yordami ayamalik mazmunidagi 1996-yil 16-yanvar, 2004-yil 19-noyabr, 2007-yil 18-oktyabrdagi kelishuv hujjatlari- shartnomalar shular jumlasidandir.
- O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi “Abadiy do‘stlik to‘g‘risida” gi shartnoma (2000); O‘zbekiston va Tojikiston strategik sherikchilik (2018); O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi azaliy do‘stlik va ittifoqchilikni mustahkamlash to‘g‘risidagi shartnoma (2022).

Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik haqida so‘z borar ekan bunda o‘zaro tenglik va manfaatdorlikka, yaqin qo‘shnichilik hamda abadiy do‘stlik tamoyillariga asoslanish ushbu hamkorlikning kelajagi samarali va manfaatli bo‘lishini ta‘minlaydi. Bugungi kundagi Rossiya-Ukraina urushi, Yaqin sharqdagi Isroil-Falastin mojarosi, Suriyada kechayotgan ayanchli siyosiy jarayonlar, Afg‘onistondagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning kattalashib borayotgani bir ma‘noda Markaziy Osiyo davlatlarini bir stol atrofiga o‘tirishini taqozo etmoqda.

Jahonda kechayotgan jadal o‘zgarishlar va turli ziddiyatlar sharoitida davlatlararo munosabatlarda nafaqat integratsiya, balki ko‘ptomonlama hamkorlik ham ularning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydigan muhim omil ekanligi va bu

konseptual g'oya asosida Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarning o'zaro hamkorligi umummanfaatlarga xizmat qiladi.

Mintaqa davlatlari o'z tashqi siyosatida faqat o'zlarining shahsiy manfaatlari yuzasidan emas balki mintaqa umumiy manfaatlaridan kelib chiqib siyosat olib borsa nazarimizda bu ham mintaqa mamlakatlari ham Markaziy Osiyo taraqqiyoti uchun juda ham foydali bo'ladi. Rivojlangan Markaziy Osiyoni esa o'zaro bog'langan zamonaviy temir yo'llar, avtomobil yo'llarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu borada ham davlatlar samarali hamkorlik jarayonlarini olib bormoqda. Xususan bugungi kunda mintaqadagi barcha davlatlar o'zaro temir yo'l hamda avtomobil yo'llari bilan bog'langan. Endigi masala esa ushbu transport yo'llarini boshqa mintaqa mamlakatlari bilan samarali bog'lash hisoblanadi. Yangi mintaqa bilan bog'langan yo'llar ushbu davlatlarni yangi bozorlarga, yangi imkoniyatlarga olib chiqadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Markaziy Osiyo davlatlarining transport kommunikatsiya tizimi bo'yicha umumiy strategiya qabul qilinish lozimligi, mintaqaviy integratsiyani Markaziy Osiyo davlatlarining barchasi birdek istab amaliy qadamlarini bosishi kerakligi, yuqorida aytilganidek faqat o'z manfaatlari yo'lida emas balki mintaqa manfaatini ifoda etgan holda faol tashqi siyosatini yuritishi darkorligi hali hal etilmagan muammolar mavjud ekanligini ko'rsatadi. Birgina 2006-yil 8-sentabrda Semipalatinskda mintaqa mamlakatlari tomonidan Markaziy Osiyo yadro quolidan holi hudud haqidagi bitimning imzolanishi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston uchun birdek manfaatli ekanligini ifoda etgan holda qabul qilingan tarixiy hujjat edi. Mana shunday mintaqaning umumiy manfaatlari uchun xizmat qiladigan amaliy siyosiy hamkorlikning rivojlanishi muhimdir. Misol tariqasida 2022-yil sentabrda O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy 454 kilometrlik temir yo'l liniyasi bo'yicha kelishib olganligi va ushbu loyihani qurish ishlari 2024-yil oktabr oyida boshlanganligini keltirish mumkin. Bunday umummanfaatli strategik loyihalarni ko'paytirish mintaqa manfaatlari uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari Iqtisodiy Hamkorlik Tashkilotiga a'zo mamlakatlar transport vazirlarining 12-

yig'ilishi doirasida O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Turkiya transport sohasidagi manfaatdor vazirliklarining Osiyo va Yevropa o'rtasida "O'zbekiston-Turkmaniston-Eron-Turkiya" xalqaro multimodal yo'lagini shakllantirish bo'yicha ko'p tomonlama uchrashuvi Bayonnomasini imzolanishi ham mintaqa hamda mamlakatimiz transport logistika imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladigan amaliy sa'y harakatlardan biridir. Qolaversa mintaqa transport tizimini rivojlantirishning jozibadorligini namoyon qiluvchi yana bir O'zbekiston-Turkmaniston-Eron-O'mon transport yo'ligi ham mavjud. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil aprel oyida Eron Islom Respublikasi tashqi ishlar vazirini qabul qilgan vaqtda bu masala juda muhim ekanligini ta'kidab o'tgan edi. "Mozori Sharif-Kobul-Peshavor" temir yo'l loyihasi ham mintaqa manfaatlari uchun xizmat qiladigan eng muhim loyihalardan. Ushbu loyihaning amalga oshishi mintaqa iqtisodini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Markaziy Osiyo mintaqasining transport kommunikatsiya tizimini rivojlantirishning ko'plab imkoniyatlari mavjud. Endigi masala mavjud imkoniyatlardan unumli foydalangan holda kerakli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Eron hamda Pokiston dengiz portlaridan samarali foydalanish, buning uchun transport yo'laklari faoliyatini mavjudlarini rivojlantirish, yangilarini esa amalga oshirish darkor. Ushbu jarayonlarni Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro manfaatlarini inobatga olgan holda hamkorlikda bajarishi lozim. Zero dono xalqimiz aytganidek "Bizlar bir daraxtning ildizlarimiz".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutqi. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bo'yicha "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzusida o'tkazilgan xalqaro konferensiyadagi nutqi.

<https://www.un.int/uzbekistan/fr/news/%C2%ABtinchlik-jarayoni-xavfsizlik-sohasida-hamkorlik-va-mintaqaviy-sheriklik%C2%BB-mavzuida-afg%E2%80%98oniston>

3. Karimov I. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: “O'zbekiston”, 2003. 304 b.
4. Safojev S.S Markaziy Osiyoning geosiyosati. – T.: “Patent press”, 2005. 160 b.
5. Sirojov O.O. Markaziy mintaqasida hmkorlik jarayonlari. – T.: O'zbekiston, diss. avtoref. Toshkent, 2018.
6. Qodirov I. O'zbekiston Respublikasi transport diplomatiyasi: muammolar va ularning yechimlari. Siyosiy fan.nom. ... diss. avtoref. Toshkent, 2005.
7. Zohidov A.A. Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish. – T.: O'zbekiston, diss. avtoref. Toshkent, 2018.